

Байдак Тетяна^I

Email: baidak@karazin.ua@karazin.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7616-0949>**Болотова Вікторія^{II}**

Email: vbolotova@karazin.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2123-9777><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512744>

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Соціальні аспекти думскролінгу

Сучасна людина живе в цифровому суспільстві, де інформація, яку вона отримує, надходить із численних, різнорідних джерел, часто у вигляді коротких, вирваних із контексту повідомлень, які не утворюють цілісної картини. У такому середовищі новини, думки, коментарі, відео та інші медіаматеріали розподілені між різними платформами (соціальні мережі, месенджери, новинні сайти, блоги тощо), мають різний рівень достовірності, подаються у різних форматах і часто дублюють або суперечать одне одному. Новітні комунікаційні технології забезпечують миттєвий доступ до таких медіаматеріалів незалежно від того, в якій частині світу вони створені, створюючи ситуацію постійного інформаційного перевантаження.

На цьому тлі негативні новини не просто з'являються – вони активно циркулюють в інформаційному середовищі. Це сприяє поширенню такого явища, як думскролінг (doomscrolling) – нав'язливого споживання негативного контенту в цифрових медіа, особливо у стрічках новин соціальних мереж (Матохнюк, 2024). Думскролінг виникає тоді, коли поєднуються звички людини постійно споживати інформацію в соціальних мережах, особливості роботи алгоритмів цифрових медіа, які підсовують їй усе більше негативного контенту, суспільні кризи, а також природна, закладена еволюцією, схильність людини звертати більше уваги на погані новини. Саме ця взаємодія цифрового середовища, індивідуальних поведінкових моделей, глибинних психологічних механізмів та криз, що виникають у суспільстві, формує феномен думскролінгу.

Інформаційний простір цифрового суспільства втрачає чіткі межі між «реальним» і «віртуальним» світом, створюючи у людини відчуття присутності та безпосередньої залученості до подій, навіть якщо ця людина фізично знаходиться далеко, та сприяє посиленню емоційного впливу негативної інформації. Цифрове інформаційне середовище створює умови для кожного користувача одночасно бути і споживачем контенту, і його творцем, і його поширювачем. Кожний користувач стає потенційно залученим у безперервний цикл оновлень, реакцій та обміну негативним контентом. В умовах політичних, економічних, екологічних криз, постійних

^I Кандидатка соціологічних наук, доцентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

^{II} Кандидатка соціологічних наук, доцентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

повідомлень про війну, жертви, руйнування, гуманітарні кризи тощо, бажання слідкувати за негативними новинами лише посилюється (Бугрим, 2024). Для багатьох користувачів думскролінг стає своєрідною спробою не пропустити важливого або знайти хоч якусь надію в потоці тривожної інформації. Проте на практиці це лише підсилює відчуття безпорадності, тривоги.

Крос-культурне дослідження думскролінгу, яке було проведено інтернаціональною командою науковців з Європи, Америки та Азії, дозволило з'ясувати, що чим більше людина піддається впливу негативних новин, тим більше підривається її віра у справедливість світу. Постійне зіткнення з інформацією про несправедливість, злочини чи трагедії руйнує базові уявлення про те, що світ є добрим і справедливим місцем. Таким чином, дослідники дійшли висновку, що думскролінг не лише підвищує особисту тривожність, а й може формувати песимістичний світогляд, підривати довіру до інших людей і змінювати базові уявлення про справедливість у світі. Ці ефекти проявляються незалежно від країни, але можуть мати різний ступінь вираженості залежно від культурного контексту (Shabahang et al., 2024).

Е. Музіал, дослідниця думскролінгу у молодіжному середовищі, вважає, що основними причинами звернення молоді до негативного контенту є бажання отримати нову інформацію, заповнити інформаційну прогалину, а також вплив медіа, які підсилюють тривожний інформаційний фон. Вирішення проблеми думскролінгу авторка вбачає у розвитку цифрової грамотності, формуванні здорових інформаційних звичок та підтримці конструктивної журналістики. Освіта у сфері цифрових компетентностей і критичного мислення, а також усвідомлене ставлення до інформаційної поведінки допоможуть мінімізувати негативні наслідки думскролінгу (Musiał, 2025).

Протидія думскролінгу вимагає не лише усвідомлення проблеми, а й системних рішень, що поєднують освітні, медійні та психологічні підходи. Дослідження Центру протидії цифровій ненависті показали, що такі платформи, як Twitter (X) і TikTok, у 60% випадків починають рекомендувати користувачам тривожний контент вже після перегляду всього 2–3 пов'язаних постів. Це підтверджує, що алгоритми соціальних мереж спеціально розроблені для утримання уваги за рахунок емоційно зарядженого контенту (Center for Countering Digital Hate, 2023).

Однією з перспективних альтернатив традиційним соцмережам стає концепція «повільних медіа» (slow media). Дослідження Reuters Institute for the Study of Journalism вказують, що 42% користувачів, які перейшли на платформи з обмеженим потоком оновлень (наприклад, Substack або електронні розсилки), відзначають зниження рівня стресу та покращення концентрації у порівнянні зі звичайними соцмережами (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2022). Ключова особливість slow media – акцент на якісному контенті замість кількості, що дозволяє користувачам повернути контроль над своїм інформаційним простором.

Цікавим прикладом *slow media* є видання *Delayed Gratification*, яке спеціально уповільнює подачу інформації, випускаючи журнал лише раз на три місяці. За даними їхнього внутрішнього опитування, 78% читачів повідомили про зменшення тривожності після переходу на такий формат споживання новин (*Delayed Gratification*, 2023).

Ефективним інструментом протидії також є розвиток медіаграмотності. Наприклад, ініціатива *Digital Citizenship* від *Common Sense Media* пропонує практичні курси, які навчають користувачів розуміти механізми роботи рекомендаційних систем. Важливим елементом є навички фактчекінгу – використання перевірених ресурсів на кшталт *StopFake* чи *Snopes* для верифікації інформації. Як показують дослідження, прості цифрові гігієнічні звички, такі як вимкнення автоматичного відтворення відео чи налаштування часових лімітів у додатках (наприклад, функція *Screen Time* в *iOS*), можуть суттєво знизити рівень інформаційного перевантаження.

Важливу роль у зменшенні негативного впливу відіграє конструктивна журналістика. Проєкт *Solutions Journalism Network* довів, що новини, які акцентують на рішеннях проблем, а не лише на їх описі, сприяють зниженню рівня стресу у читачів (*Solutions Journalism Network*, 2021). Цікавим прикладом є видання *Delayed Gratification*, яке спеціально уповільнює подачу інформації, роблячи акцент на глибокому аналізі замість сенсацій. Подібний підхід допомагає уникнути фрагментарного сприйняття новин, яке характерне для традиційних соцмереж.

Не менш важливим є питання психологічної підтримки. Дослідження Американської психологічної асоціації показали, що 56% людей, які свідомо обмежили час у соцмережах, відзначили помітне зниження рівня тривожності (*American Psychological Association*, 2022). Це підтверджує ефективність таких ініціатив, як кампанія *#NoSocialNovember*, яка заохочує тимчасову відмову від соцмереж. Для тих, хто вже відчуває негативні наслідки постійного споживання тривожного контенту, існують спеціалізовані ресурси на кшталт *Online SOS*, що надають професійну підтримку.

На законодавчому рівні також відбуваються зміни. У 2023 році Європейський Союз увів в дію *Digital Services Act*, який зобов'язує платформи надавати користувачам більше контролю над рекомендаційними алгоритмами. Це свідчить про те, що боротьба з думскролінгом вимагає комплексного підходу – від індивідуальної свідомості до системних регуляторних рішень.

Таким чином, думскролінг є не просто наслідком інформаційного перевантаження, а й індикатором глибших трансформацій у способі взаємодії людини в цифровому соціумі. Аналіз цього явища відкриває можливості для вдосконалення підходів до цифрової гігієни, розвитку медіаграмотності та впровадження соціальної підтримки, яка сприяє більш усвідомленим та безпечній взаємодії людини в інформаційному просторі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Матохнюк, Л. (2024). Сучасні виклики інформаційного суспільства: думскролінг, фабінг та номофобія. *Psychology Travelogs*, 3, 37–46. <https://doi.org/10.31891/PT-2024-3-4>
2. Бугрим, V. (2024). Нові інформаційні явища (інформзалежність / медіазалежність: ньюсскролінг/думскролінг) у контексті медіаосвіти дорослих в умовах війни. Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки, 27–28.02.2024. <http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-4739/>
3. Shabahang, R., Hwang, H., Thomas, E. F., Aruguete, M. S., McCutcheon, L. E., Orosz, G., Hossein Khanzadeh, A. A., Mokhtari Chirani, B., & Zsila, Á. (2024). Doomscrolling evokes existential anxiety and fosters pessimism about human nature? Evidence from Iran and the United States. *Computers in Human Behavior Reports*, 15, Article 100438. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100438>
4. Musiał, E. (2025). Doomscrolling – a harmful trend on the web. Analysis of the phenomenon. *ZN SGSP*, 2(93), 193–210. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0055.0622>
5. Center for Countering Digital Hate. (2023). The Toxic Ten. <https://counterhate.com/research/the-toxic-ten/>
6. Reuters Institute for the Study of Journalism. (2022). Slow News Movement. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/>
7. Delayed Gratification. (2023). Reader Survey. <https://www.slow-journalism.com/>
8. Solutions Journalism Network. (2021). The Power of Solutions Journalism. <https://www.solutionsjournalism.org/>
9. American Psychological Association. (2022). Stress in America: Social Media and Health. <https://www.apa.org/news/press/releases/stress>